

**РАСПАД УКРАИНЫ И СОЗДАНИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(историко-правовой аспект)**

ШЕСТАК С.В.,
кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры гражданского и предпринимательского
права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье, обращаясь к основам украинской государственности, автор обосновывает, что отрицание истории, культурных и национальных особенностей регионов, привели к распаду Украины и созданию на ее территории независимых государств, в т.ч. и Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: государство, государственное устройство, право, нация, этнос, национальные меньшинства, регион.

**THE DISINTEGRATION OF UKRAINE AND THE CREATION OF
THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
(historical and legal aspect)**

SHESTAK S.V.,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Civil and
Business Law,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

In the article, referring to the foundations of Ukrainian statehood, the author substantiates that the denial of the history, cultural and national characteristics of the regions led to the collapse of Ukraine and the creation of independent states on its territory, including the Donetsk People's Republic.

Keywords: state, state structure, law, nation, ethnicity, national minorities, region.

Актуальность темы исследования. Проблема соотношения государства и государственных образований, возникших в результате его распада, является актуальной, особенно на современном этапе.

История свидетельствует о постоянном процессе распада одних государств и образования других, при этом государства распадались на отдельные государственные образования, а государственные образования преобразовывались в государства. Процесс государствообразования, как показывает опыт новейшей истории, требует глубокого исследования, а изучение в историко-правовом аспекте причин образования Донецкой Народной Республики позволит в дальнейшем обратиться к вопросу о понимании современного государства.

Постановка задачи. Вопросы о понятии государства и его сущности, возникновения государства и его краха, всегда были и остаются в центре внимания юристов, философов, политологов, социологов и историков всех стран и народов. Изучение процессов глобализации и регионализации, происходящих в современном мире, изучение проблем воздействия указанных процессов на государственно-правовую и общественно-политическую жизнь имеет огромное значение, причем не только теоретическое, но в большей степени практическое. Неоднозначными являются и отношения к этим процессам – от восторженно позитивного до откровенно негативного. Диспропорция экономического развития регионов, наличие большого количества этнических групп, специфика социокультурной среды, не эффективное управление социумом со стороны властных структур государства приводят к возникновению внутренних социальных конфликтов, которые, в конечном итоге, перерастают в неконтролируемые ситуации кратковременного или длительного действия. Это «мина замедленного действия», заложенная под фундамент государственности, способная в определенный момент разрушить все здание и разорвать его на куски, что и случилось на Украине в 2014 году. В настоящее время возникла необходимость в историко-правовом аспекте рассмотреть предпосылки распада Украины, приведших к созданию на ее территории независимых государств.

Анализ последних исследований и публикаций. Данной тематике посвящены научные труды общетеоретического характера, подготовленные юристами, как в советский, так и современный период, в частности: С.С. Алексеева, С.Н. Бабурина, М.И. Байтина, А.В. Венгерова, А.И. Левченкова, М.Н. Марченко, Л.А. Морозовой.

Определенный вклад в исследование причин процессов распада государств и создания новых государственных образований внесли

современные авторы по истории, политологии и социологии, которые освещают некоторые стороны этих процессов. Это научные труды Е.Н. Бородинова, С.С. Жильцова, В. Корнилова, Р. Медведева, Д.З. Мутагирова.

Кроме того, автор использовал труды иностранных историков, юристов, экономистов и политологов по указанному кругу вопросов: Р. Дарендорфа, К. Калхун, А. Лейпхарта, С. Маккаффри, О. Субтельного, П. Толочко, А. Ярмыша.

В настоящей работе использовался широкий спектр нормативно-правовых актов, а также иные официальные документы, посвященные государственно-правовому строительству, поскольку указанная тематика носит не только теоретический, но и прикладной характер. Она определяет стратегию дальнейшего развития государственности Донецкой Народной Республики, обуславливает необходимость определенных реформ для оптимальной модификации пути развития.

Несмотря на различие подходов к классификации исторических типов государства, их смена представляет собой естественное и необходимое условие для развития государства и общества. Однако многие авторские позиции до сих пор требуют научного осмысления и обсуждения. В правовой науке Донецкой Народной Республики вопросы государственности в историко-правовом аспекте фактически не освещены.

Цель статьи. Целью статьи является исследование, на примере Украины, эффективности политико-правовых механизмов разрешения конфликтов внутри государств, влияющих на процесс их дезинтеграции, а также влияние других государств на эти процессы.

Изложение основного материала. Год за годом все больше отделяют нас от тех апрельских событий 2014 года, когда наш народ сделал свой исторический выбор. Со временем многие события, уходя в прошлое, постепенно теряют свою былую актуальность и значимость. Однако те из них, которые непосредственно затрагивают судьбы миллионов людей и, словно вехи, знаменуют собой основные этапы исторического развития нашей Республики, не изгладятся из памяти народной. Именно к таким эпохальным событиям относятся: Съезд представителей административно-территориальных образований Донецкой области, на котором 07.04.2014 г. были провозглашены Акт о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики и Декларация о суверенитете Донецкой

Народной Республики; всенародный референдум от 11 мая 2014 г.; 14 мая 2014 г. – день принятия Конституции Донецкой Народной Республики; 21 февраля 2022 г – день признания Донецкой Народной Республики Российской Федерацией. В истории каждого народа есть события, отношение к которым неоднозначно не только предыдущими поколениями, но и ныне живущим. Почему так происходит, почему идеалы одного поколения иначе воспринимаются другим или не воспринимаются вообще, почему у одних поколений эти идеалы есть, а у других их нет? Чтобы ответить на эти вопросы, на наш взгляд, необходимо исходить из такого принципа: чтобы стать сознательным и добросовестным гражданином, каждый из нас должен быть хоть немного историком. Как отмечал российский историк В.О. Ключевский, содержанием истории как отдельной науки служит исторический процесс, т.е. ход, условия и успехи человеческого общежития. Исторический процесс вскрывается в явлениях человеческой жизни, известия о которых сохранились в народной памяти или исторических источниках. История крушений империй и революционных потрясений после Первой мировой войны неизбежно ставит вопрос: почему в то время почти все народы Восточной Европы, включая даже такие небольшие угнетенные царизмом нации, как финны, эстонцы, латыши и литовцы, сумели достичь независимости, а 30-ти миллионный украинский народ не смог этого сделать? Орест Субтельный, канадский историк и политолог, украинского происхождения, отвечая на этот вопрос, считает одной из причин поражения украинцев отсутствие полностью сформированной украинской нации [1, с.477].

На Парижской мирной конференции (январь 1919 г.), которая должна была перекроить политическую карту Европы и на которой присутствовали делегации Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, не признали право украинцев на государственность, «поскольку об Украине и украинцах в Европе почти ничего не знали» [2, с.470]. 25 июня 1919 г. Совет послов Антанты вначале признал право Польши на оккупацию, а, затем в 1923 г. признал и суверенитет Польши над всей Восточной Галицией (в настоящее время территория Украины). Вместе с тем, О. Субтельный умалчивает, почему в Европе почти ничего «об Украине и украинцах не знали». Разрешение этой дилеммы мы находим у С. Маккаффри – западной исследовательницы экономической истории Юга России, которая просто объяснила, что

в своих работах использует географические термины исследуемого периода (1917-1918 гг.), а не современные: «Я вовсе не намерена проявить неуважение к украинцам использованием терминов «Юг» и «Южная Россия» в своей работе. Все действующие в книге лица называли данный регион именно этими терминами, и было бы неуклюже с моей стороны искусственно навязывать в их фразы термины «Украина» и «украинцы», которые они в отношении себя никогда не употребляли» [3, с.27].

В. Корнилов уточняет, что термин «Украина» в то время относился чаще всего к нескольким землям современной Центральной Украины, а слова «украинский» или «украинец» зачастую обозначали политическую, а не этническую принадлежность [4,с.27]. Нация – историческая общность людей, складывающаяся в ходе формирования общности их территории, экономических связей, литературного языка, некоторых особенностей культуры и характера, которые составляют ее признаки [5]. Рассматривая подходы исследователей к определению терминов «этнос», «нация», «народ» мы приходим к выводу, что нет единого подхода к детерминации каждого из рассматриваемых понятий и их соотношения между собой. Они используются и как синонимы и как различные дефиниции в нормативных правовых актах, что является не допустимым, поскольку двусмысленность и недопонимание в их трактовке отрицательно сказывается в практической деятельности. Американский социолог, политолог и антрополог, профессор Крейг Калхун, автор субъективистской теории понятий «нация» и «национальная идея» считает, что их нельзя определять с помощью только эмпирических параметров, таких, например, как способность достичь суверенитета, удерживать внутреннее единство, отстаивать свои границы или претендовать на древнюю культуру: «Нации скорее оформляются через определенный способ самоутверждения, речи, мышления и действия... которые позволяют создавать коллективную идентичность, мобилизовать людей на выполнение коллективных замыслов, различать народы и соответствующие виды быта». Все это, по его мнению, и составляет основу «национальной идеи», того набора понятий и определяющих черт, ценностей, с помощью которых нации находят путь к единству. К составляющим этого набора К.Калхун относит: идею неделимости нации; идею отождествления населения с нацией; непосредственное отождествление индивида с нацией [6].

Другие источники добавляют к этому определению еще такие признаки, как общие традиции, историю и происхождение, единую политическую судьбу. Такой подход стал бы для Украины спасательным кругом в водовороте различных представлений о возможной национальной идее, способным сплотить все украинское общество, независимо от национальностей, возраста, вероисповедания и т.п. По нашему мнению, какими бы не были определения нации, их связывают общность истории, языка и территории, т.е. эту ситуацию следует рассматривать в нескольких аспектах: историческом, политическом, культурном, правовом и т.п. Если посмотреть на эту проблему с исторической точки зрения, то необходимо признать, что Украина не является моноэтническим государством. Территория Украины в границах на 08.12.1991г. – это результат длительного государственно-административного соединения территорий, в процессе которого Украина вобрала в себя значительные регионы с русским населением и русским языком. Украинский историк Петр Толочко отмечает, что освоение юго-востока нынешней Украины проходило в условиях жесткого противодействия Российской империи Крымского ханства и Османской империи. Только в конце XVIII в. Россия вышла к Черному морю и распространила свой суверенитет на Северное Причерноморье и Крым. Здесь русскими были основаны города и села, которые заселялись выходцами из Российской империи [7]. С этим утверждением трудно не согласиться. Ведь заключение в 1774 г. Кючук-Кайнарджийского мира сделало возможным исключительно быстрое по тем временам заселение и хозяйственное освоение этих территорий. Кроме русских, эти земли заселялись и христианским населением Крыма (греками, грузинами, валахами, армянами), помилованными Правительством русскими раскольниками, вернувшимися из Литвы, Польши, Молдавии. Только на северном побережье Азовского моря греки основали 24 слободы, а в устье реки Кальмиус ими был заложен город Павловск (с 1780 года Мариуполь) [8, с.15]. После распада Российской империи и образованием СССР значительная часть территорий юга России, в т.ч. и Донбасс, вошли в административные границы Украинской ССР. В 1939-1945 г.г. в ее состав были переданы еще целый ряд земель. Так, Пятая сессия Верховного Совета СССР 1 ноября и внеочередная сессия Верховного Совета УССР 15 ноября 1939 г. приняли законы о включении Западной Украины в состав СССР и воссоединение ее с

Украинской ССР. Вслед за этими событиями Седьмая сессия Верховного Совета СССР 2 августа 1940 г. приняла закон о включении в состав Украинской ССР Северной части Буковины, а также Хотинский, Аккерманский и Измаильский уезды Бессарабии. В составе УССР были образованы 8 новых областей: Львовская, Волынская, Ровенская, Дрогобычская (впоследствии включена в состав Львовской), Станиславская (ныне Ивано-Франковская), Тернопольская, Измаильская (впоследствии включена в состав Одесской) и Черновицкая. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 г. в дни всенародного праздника трехсотлетия воссоединения Украины с Россией из состава РСФСР в состав УССР была передана Крымская область. При этом учитывались общность экономики, территориальная близость и тесные хозяйственные и культурные связи между ними [9]. Этот важный исторический акт отвечал общим интересам всего Советского государства. Приведенные факты свидетельствуют о региональном культурно-историческом разнообразии Украины. Как справедливо отметил академик Петр Толочко, что 8,5 млн. этнических русских, которые живут на Украине, «живут у себя дома, потому что это ведь не они пришли в Украину, а она пришла к ним»: «Дедушка Ленин прирезал к Украине Донецко-Криворожскую республику», – заявил академик. При этом он добавил: «Я ещё в 1999 году впервые это сказал, а сейчас повторю: спасение Украины в её федерализации» [10]. Однако, с мнением уважаемого академика мы не согласимся, поскольку считаем, что Украина должна была оставаться унитарным государством, без чрезмерно властно-административной централизации, основанной на абсолютизации ценностей (культурно-исторических, идеологических, этнонациональных, конфессионных), характерных только для западной части общества.

Процессы регионализации наиболее распространены в многонациональных европейских государствах и имеют цель урегулирования не только межэтнических, но и экономических проблем (Великобритания, Испания, Италия, Франция, Бельгия и др). Общеизвестным является то, что наиболее динамическое развитие имеют те государства, в которых значительная часть государственных расходов осуществляется на местном и региональном уровнях. Федерализм Украину не спасет, а только ускорит ее полный крах. Формирование территории современной

Украины, как бывшей окраины Российской империи (1654-1922) и самостоятельной республики СССР (1922-1991) - это не подарки русских царей и лидеров большевиков другому государству, а естественный результат развития одного государства в рамках единого экономического пространства. Сегодня многие исследователи обращаются к историческим основам украинской государственности, чтобы понять сложные процессы, происходящие на Украине с августа 1991 г. Мы не будем спорить с украинскими исследователями, относящие истоки украинской государственности даже к IV тысячелетию до н.э. Развевать мифы о периодизации украинской государственности не входит в цель нашего исследования.

Только отметим, что Украина как государство сформировалась в составе СССР и, принимая самое активное участие в его дезинтеграции, на политической карте мира как самостоятельное государство появилась только в декабре 1991 г. После обретения государственного суверенитета украинскими политиками много говорилось об украинской нации, национальной идеи, украинской ментальности, культурно-цивилизационном самоопределении украинских граждан, но никто не утруждал себя размышлениями о том, что это такое и можно ли распространять эти определения на всех украинских граждан. Единой украинской ментальности никогда не существовало и не существует. В Украине имелись три православные церкви, греко-католическая, католическая, протестантская, а также целый ряд нетрадиционных конфессий. Достаточно сложной была и языковая ситуация. И дело здесь не в том, что Украина вобрала в себя регионы с русским населением и русским языком. Очень многие этнические украинцы считали русский язык своим родным языком. Так, например, анкетированием, проведенным Институтом социологии НАН Украины в 2004 г. установлено, что столица Украины - г. Киев, по десятибалльной шкале украиноязычным городом является лишь на 3,09 балла, тогда как русскоязычным на 6,42 балла [11, с.12-13]. Преследование своих граждан по религиозным и языковым критериям ставят под сомнение и их гражданский статус, что в конечном итоге и порождает конфликтные ситуации. Как справедливо отмечает Р. Медведев, «никто из украинских политиков и идеологов не отрицает того факта, что Украина разделена сегодня на несколько крупных регионов, имеющих не только географические или экономические отличия, но и

разную историю, культурные и национальные особенности и, соответственно, различную политическую ориентацию» [12, с. 11].

Многообразие страны – это ее богатство и ценность и она должна быть такой, какой стала в процессе длительной эволюции. Необходимо отметить, что в первые годы независимости в Украине была создана соответствующая правовая база, которая, на наш взгляд, способна была устранить многие существовавшие противоречия. Конституция Украинской ССР (принята 20.04.1978 г. и отменена лишь в 1996 г.), Конституция Украины (1996 г.), Декларация о государственном суверенитете Украинской ССР от 16.07.1990 г., Акт о независимости Украины от 21.08.1991 г., Закон Украины «О правопреемстве» от 12.09.1991 г., Закон УССР «О языках в Украинской ССР» от 28.10.1989 г., Декларация прав национальностей Украины от 01.11.1991 г., Закон Украины «О национальных меньшинствах в Украине» от 25.06.1992 г., Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» от 21.05.1997 г. и др. были направлены на объединение нации. Так, в законе Украины «О правопреемстве» установлено, что Украина является полной правопреемницей Украинской ССР и частично правопреемницей СССР, а не Украинской Народной Республики или Западно-Украинской Народной Республики, или других государственных образований, существовавших на территории нынешней Украины. Заметьте, именно Украинской ССР - той самой, чьи символы, герои, праздники, идеология теперь на Украине официально запрещены и уголовно преследуются. Правовой целью Декларации прав национальностей Украины от 01.11.1991 г., было закрепление во внутригосударственном праве принципа национального равенства и запрета дискриминации по национальному признаку. Были гарантированы, независимо от национальности: а) равные политические, экономические, социальные и культурные права; б) право на сохранение их традиционного расселения; в) право свободного пользования родными языками во всех сферах общественной жизни, включая образование, производство, получение и распространение информации; г) право исповедовать свою религию, использовать национальную символику, отмечать свои национальные праздники; д) право создавать свои культурные центры, общества, землячества, объединения; е) право на свободные контакты со своей исторической родиной. Закон "О национальных меньшинствах в Украине" от 25.06.1992 г. гарантировал всем

национальным меньшинствам широкие права на национально-культурную автономию, определял, что права национальных меньшинств являются неотъемлемой частью общепризнанных прав человека.

В Конституции Украины (1996 г) гарантировалось свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств. Государство обязалось содействовать консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины (ст.ст.10,11 Конституции). Немецкий ученый А.Лейпхарт, давая характеристику Украине, подчеркивал, что «Украина весьма разобщена. В таких случаях нужно думать о способах предоставления автономии группам, которые разбросаны по всей стране, однако не хотят терять своих прав. Если автономию нельзя выделить на основе географического принципа, то есть предоставить автономию конкретному региону, где эта группа сконцентрирована, тогда... в городах со смешанными группами должны быть школы, которые преподают на украинском языке, и должны быть школы, где преподают на русском языке» [13,с.3]. Однако, органы государственной власти реализовывать правовые предписания не торопились, а впоследствии рассмотренные нами проблемы (культуры, религии, языка и т.п.), в негативном плане, искусственно были подняты украинскими политиками, чтобы доказать северному соседу - Российской Федерации, свою самостоятельность. Таким образом, эти проблемы возникли в политической, а не в правовой сфере. Президентские выборы на Украине 2004 г., фактически расколовшие страну, наглядно показали, к чему могут привести любые попытки унифицировать ее на основе культурно-исторических ценностей одного из регионов. Знамя борьбы, поднятое определенными украинскими политиками, после президентских выборов, это своего рода месть гражданам Юго-Востока, проголосовавших не за того кандидата. Более того, начиная с 2004 года, тенденция унифицировать Украину на базе ценностей ее западного региона приобрела агрессивный характер. Особенно это проявилось во время «оранжевой революции» и «революции достоинства», когда Киев был буквально «оккупирован» жителями провинциальных городков Галиции. Именно их стали называть наиболее «сознательными украинцами», противопоставляя

«несознательным» жителям юго-востока Украины. Как пишет Е.Н. Бородин «естественно, в этих условиях противоречия и недопонимание между Западом и Востоком только крепло, так как “неработающий” Запад Украины навязывал свои идеалы и ценности “работающему” Востоку и, по сути, малая часть народа Украины решала за всю страну как жить и куда дальше двигаться» [14, с.39].

Находясь в атмосфере карнавальной эйфории «оранжевой революции», ставшей неотъемлемой частью президентских выборов, руководством Украины не была дана надлежащая оценка событиям периода с 22 по 25 ноября 2004 года, когда местные Советы Киева, Ивано-Франковска, Львова, Луцка и Тернополя, а также Киевский и Ровненский областные Советы своими решениями, игнорируя конституционно установленные органы государственной власти, фактически перебрали на себя всю полноту власти в этих регионах. Политическое руководство Украины сделало все, чтобы расколоть Украину на части и привести ее к полному краху. При этом, необходимо понимать, что все события, которые происходили на Украине осенью 2004 г., и, которые пытаются выдать за стихийные, в действительности, таковыми не являются. Все было спланировано заранее и задолго до дня голосования. США и Европейский Союз, поддерживающие оппозиционного кандидата В. Ющенко, начали готовить почву для того, чтобы эти выборы президента признали нелегитимными в случае победы его оппонента В. Януковича. После поражения на выборах, В. Ющенко объявляет о создании оппозицией «Комитета национального спасения», который призван «взять на себя защиту демократии в стране». Лидер оппозиции призывает к общенациональной забастовке. Ющенко называет решение Центральной Избирательной Комиссии «серьёзным преступлением», предупредив, что оно «поставило страну на грань гражданской войны». Он издаёт первые декреты в роли главы «Комитета национального спасения», в которых призывает народ к защите конституционного строя, формирует состав Комитета и созданию организации «Народная самооборона». Оппозиция 25 ноября 2004 г. созывает Всеукраинский съезд городских, поселковых и сельских председателей, депутатов местных советов всех уровней. В политической резолюции съезд констатировал о потере легитимности органов государственной власти и провозгласил создание Всеукраинского центрального исполнительного комитета местных советов, призвал на сессиях местных советов взять на себя

делегируемые функции местных государственных администраций во имя гарантий конституционных прав и свобод граждан, обеспечения нормальной жизнедеятельности территорий и переходить в подчинение Комитету национального спасения. Призвал всех должностных лиц органов государственной исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов выполнять лишь законные решения легитимных органов местного самоуправления и решения Комитета национального спасения. Европейский Союз ясно дал понять, что он не признаёт победу Януковича во втором туре. Все 25 стран-членов ЕС отозвали своих послов с Украины в знак протеста против сфальсифицированных, по их мнению, выборов, предупредив о возможных последствиях, если результаты не будут пересмотрены. В Европарламенте пригрозили финансовыми санкциями, в случае если информация о фальсификации подтвердится. 28 ноября 2004 г. Юго-восточный регион Украины на действия оппозиции ответил созывом в г. Северодонецке Всеукраинского съезда народных депутатов и депутатов местных советов всех уровней, на который съехались около 4 тыс. делегатов от 17 регионов Украины. Съезд выдвинул ультиматум, согласно которому в случае прихода к власти не легитимного, по мнению участников Съезда, президента В. Ющенко, он оставляет за собой право на адекватные действия, направленные на защиту прав граждан своих регионов, вплоть до создания Юго-Восточной автономии, т.е. речь об отделении от Украины не шла. Было принято решение о создании Межрегионального совета органов местного самоуправления украинских регионов. Местом работы этого координационного совета, а также исполнительной дирекции определили г. Харьков, который предполагалось сделать столицей Юго-Восточной Украинской Автономной Республики. В Луганской и Донецкой областях было принято решение о проведении в первой половине декабря 2004 г. референдума по вопросу обретения статуса самостоятельных республик в составе украинской федерации. Кроме того, Луганский и Донецкий областные советы, вслед за Харьковским заявили о переподчинении себе милиции и других госструктур и о прекращении перечислений денег в госбюджет.

В Одесской области предложили собрать Ассамблею народных депутатов всех уровней от областей Юга и Востока, чтобы принять решение о провозглашении Новороссийского края как свободной

самоуправляемой территории. Однако дальше слов тогда дело не пошло. Назывались разные причины – резко негативная позиция действующего президента Л. Кучмы и спикера Верховной Рады В. Литвина, недовольство крупных бизнесменов юго-востока, "профилактические" беседы со стороны Запада и т.п. В таких условиях, к которым добавилось прямое давление на всех участников съезда со стороны Службы Безопасности Украины и милиции, выполнить решения съезда было невозможно – ни о референдуме, ни о подчинении областным властям Харькова, Донецка, Луганска милиции и госбезопасности на местах, ни о прекращении отчислений в бюджет Украины денег предприятиями Юго-Востока.

Однако, главным, по нашему мнению, было внешнее вмешательство во внутренние дела Украины, что наиболее ярко проявилось в феврале 2014 г. С.С. Жильцов также указывает на внешнее вмешательство и считает, что главная задача американской стратегии заключалась в том, чтобы «поставить под полный контроль западные и восточные области Украины, создать условия для разрушения промышленного потенциала востока» [15, с. 238].

Эту задачу США в настоящее время как раз и пытаются реализовать. Очевидно, что съезд в Северодонецке был скорее информационной акцией – чтобы показать серьезность намерений проигравших выборы регионалов, морально-психологическим давлением на центральное руководство государства с целью политической поддержки своего кандидата на выборах Президента, чем реальным способом дезинтегрировать Украину. Кроме того, обратить внимание центрального руководства на реальное положение дел в регионах, договориться о проведении в них взвешенной политики, разграничения сферы интересов, защитить свою собственность. Что и произошло. Власть перешла к Ющенко мирно и страна не развалилась. Ющенко пошел на уступки, сценарий автономии остановился, но страна перешла на первый уровень нацизма и русофобии. Президентские выборы 2004 г. Окончательно похоронили всякое подобие демократии.

Государство «Украина» не состоялось, полнейший правовой нигилизм, власть берется силой, и страна фактически переходит под внешнее управление Запада. Вместе с тем, события осени 2004 г., проведение Всеукраинских съездов в Киеве и Северодонецке показали, что в условиях кризиса государственной власти, политические силы, принимавшие участие в борьбе за власть,

основную ставку делают на органы местного самоуправления, которые являются крепким социально-экономическим фундаментом государства и пользуются поддержкой местного населения. Захватив власть, Ющенко сделал упор на "национальное возрождение", попытки ускорить украинизацию. Началась усиленная героизация ОУН-УПА, госаппарат вел активную работу по созданию единой поместной церкви и поддержке Киевского патриархата. В международной политике Ющенко сразу же отказался от политики многовекторности, провозгласив курс на интеграцию в Европейский Союз и Североатлантический Союз (НАТО). Намерения юго-восточных регионов хоть как-то определиться со своей региональной спецификой и своими интересами, высказанные их руководителями и представителями гражданского общества, были расценены новой украинской властью как проявления сепаратизма. В большинстве словарей сепаратизм (фр. *separatisme*, англ. *separatism*, от лат. *separatus* - «отдельный») - это стремление к отделению, обособлению, сецессии; движение за отделение части государства и создание нового государственного образования [16].

В законодательстве Украины в то время термин «сепаратизм» вообще не употреблялся. Против участников Северодонецкого Съезда со стороны государственных структур начались преследования, были возбуждены уголовные дела. Наиболее пострадали от политического преследования глава Харьковской области Е. Кушнарев и председатель Донецкого областного совета Б. Колесников, которых обвинили в «сепаратизме» и «попытке насильственного изменения границ Украины». Некоторое время они даже находились под стражей, однако, вскоре все уголовные дела были прекращены за отсутствием состава преступления, оставив после себя только политический резонанс. Ведь ни призывов к сепаратизму, ни даже обсуждения этой идеи не было и в природе. С Донбассом новый президент вел себя подчеркнуто высокомерно, отвергая предложения учитывать самобытность региона. В 2005-2006 гг. на Украине сложилась довольно сложная ситуация как в экономическом развитии регионов, так и в вопросах религии, использования языка и т.п. Прокатившийся в 2006 г. т.н. «парад языковых суверенитетов», когда ряд областных и городских Советов Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Херсонской, Харьковской областей, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, опираясь на Европейскую

хартию региональных языков или языков меньшинств, признали на своей территории русский язык в качестве регионального, показал, что органы местного самоуправления в дальнейшем не намерены мириться с существующим положением ограничения прав по управлению территориями. Однако, в стране, где высок уровень правового нигилизма, где пока незнание законов является нормой, где право подменяется политикой, причем все это исходит от высших должностных лиц государства, защищать нужно было не только язык. Центральная власть понимала необходимость в проведении эффективной региональной политики и даже предприняла некоторые шаги. Постановлением Кабинета Министров Украины от 21 июля 2006 г. № 1001 была утверждена Государственная стратегия регионального развития на период до 2015 г., в которой прямо указывалось на угрозы территориальной целостности страны из-за межрегиональных диспропорций в социально-экономическом развитии регионов. О культурно-национальном развитии регионов опять промолчали, а предусмотренные Стратегией административно-территориальная, бюджетная, налоговая реформы так и остались на бумаге. Донбасс и дальше должен был «кормить сознательных украинцев».

В феврале 2014 года на Украине, при прямой поддержке определенных структур США и Европы, был совершен вооруженный государственный переворот. По мнению многих исследователей, изначально сроки этой спецоперации, скорее всего, были иные, фактически она готовилась под выборы президента Украины. В пользу этой версии говорит длительность спецоперации, которая продолжалась три месяца, рекордное для “цветных революций” время, которые, как правило, краткосрочные и не длятся больше месяца. В качестве катализатора проведения данной акции стал отказ правительства Украины от подписания Ассоциации с Европейским Союзом [17, с.45]. Приход к власти представителей правой радикальной идеологии и их первые решения, такие как отмена статуса русского языка, возведение идеолога украинского национализма С. Бандеры в ранг национального героя и т.п., вызвали ответную реакцию населения Юго-Восточных регионов не желавших жить в обществе дискриминации по национальному, культурному и языковому признакам. Как правило, люди стремятся к национальной самостоятельности в тех случаях, когда их социально-политические,

религиозные или культурные права ущемляются по причине принадлежности к другой нации или этнической группе.

В феврале — марте 2014 года на территории Юго-Восточных регионов Украины (Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская область, Автономная Республика Крым и г. Севастополь) произошли масштабные протесты местного населения против действий бывшей оппозиции, пришедшей к власти в результате государственного переворота. Но каких-либо массовых, открытых и публичных выступлений с лозунгами о полной независимости вначале не отмечалось. Принимаемые пришедшей к власти оппозиции решения в экономической, языковой, религиозной и др. сферах только ускорили этот процесс. Как подчеркивает Мутагиров Д.З. и мы полностью его поддерживаем, что невозможно заставлять народы жить сколько-нибудь долгое время по чужим, порою и чуждым им законам. Только совпадение фундаментальных интересов всех субъектов многонациональных обществ и учет государственными институтами этих интересов способны сохранять их единство и целостность. Если этого нет, то осознающие свои права народы постараются самоопределяться, вплоть до образования собственных государств [18, с.310].

В условиях, когда рухнула вся вертикаль государственной власти, как и в 2004 г., вновь на первый план вышли органы местного самоуправления. Если в Харькове, Запорожье, Херсоне, Николаеве и Одессе новая украинская власть сумела подавить протесты, то в Крыму, Донецке и Луганске протесты разгорелись с новой силой. 23-27 февраля в Автономной Республике Крым и г.Севастополе была осуществлена смена исполнительных органов власти, а те, в свою очередь, не признали легитимность новых органов государственной власти и обратились за содействием и помощью к руководству Российской Федерации. 11 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым совместно с Севастопольским городским советом приняли Декларацию о независимости, а 16 марта был проведен референдум о статусе Крыма. 17 марта парламент Крыма провозглашает независимость республики. 18 марта, в Георгиевском зале Кремля подписан договор о воссоединении Крыма с Россией. Пример Крыма послужил дополнительным стимулом для консолидации жителей Донбасса, стремившихся к политическому сближению с Россией, и породил иллюзии о возможности

легитимного, быстрого и безопасного вхождения этой территории в состав России. Однако на Донбассе реалии были иными. В Донецке и Луганске органы местного самоуправления также не признали легитимность новых органов государственной власти. 07.04.2014 г. на съезде представителей административно-территориальных образований Донецкой области были провозглашены Акт о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики и Декларация о суверенитете Донецкой Народной Республики, которые были подтверждены 11 мая на всенародном референдуме. Учитывая волеизъявление народа 14 мая 2014 г. принята Конституция Донецкой Народной Республики (далее - ДНР), после чего началось формирование Республиканских органов государственной власти. Государственный суверенитет ДНР распространялся на всю территорию бывшей Донецкой области в признанных административных границах. На день принятия этих решений в Донецкой области насчитывалось 52 города, 18 сельских и 21 районов в городах, 131 поселка и 1118 сельских населенных пунктов, в которых проживало более 5 млн. чел. (10,4% населения Украины). Доля области в ВВП Украины составляла более 25%, экспорт продукции 15,6% от общеукраинского.

В г. Луганске 27 апреля 2014 г. во время митинга у здания Областной государственной администрации координационный народный совет провозгласил Декларацию о суверенитете Луганской Народной Республики и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Луганской Народной Республики.

Новые власти Украины путем вторжения вооруженных сил на территорию ДНР и ЛНР и дальнейшую оккупацию части их территории, совершили против суверенитета, территориальной неприкосновенности, политической независимости созданных государств акт агрессии. Определение агрессии утверждено резолюцией 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г., при этом в определении агрессии термин «государство» употребляется, не предвещая вопроса о признании или вопроса о том, является ли государство членом ООН. Прикрываясь лживыми заявлениями о проведении антитеррористической операции, руководством Украины на самом деле объявлена война против наших народов с привлечением боевой техники и авиации, с нанесением масштабных ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам,

фактически начав геноцид русскоязычного населения на территории Республик.

В этих условиях создание ДНР – это объективная реальность, необходимость в которой возникла для защиты конституционных прав и свобод граждан, проживающих на ее территории. ДНР как государство имеет все его признаки: наличие публично-политической власти; наличие сложного механизма управления; население (народонаселение, народ); территория и ее ограничение государственными границами; суверенитет; возможность издавать законы; налогообложение и др. Учитывая ситуацию, сложившуюся после провозглашения Акта о государственной самостоятельности и Декларация о суверенитете, можно предположить, что ДНР относится к государствам переходного типа. Однако исследование государственности ДНР не входит в цель этого нашего исследования.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. На Украине, начиная с декабря 1991 г., не удалось окончательно, в классическом понимании, сформировать централизованное и современное государство. Украина относится к категории государств, которые никогда не были удавшимися. На протяжении всего периода своего существования она остается слабым, периодически скатывающимся до государственного краха государством. Слабость политического центра, по мнению немецкого политолога Р. Дарендорфа, «одна из причин обновления старых региональных, этнических и религиозных недоразумений. Чем страна более однородна, тем выше ее шансы на успех в процессе демократизации. Странам со сложным этническим или любым иным составом населения надо, видимо в ближайшее время, заниматься не демократизацией, а проблемами территориальной целостности и удержанием законности и порядка» [19, с.792]. В случае с Украиной имеет место совокупность врожденной и временной слабости, причины и предпосылки, которой можно сгруппировать в несколько блоков. Это: этническая, религиозная и лингвистическая гетерогенность общества; географический фактор и особенности менталитета украинцев; внешнеполитические и геополитические причины и предпосылки; национальный вопрос и политизация этничности; отсутствие объединяющей национальной идеи; деструктивные политические процессы и ускоренная, радикальная политическая модернизация, проводимая органами государственной власти.

Причины неудачи Украины носят комплексный характер, сочетая в себе как врожденные, так и приобретенные причины, которые тесно взаимосвязаны и взаимообуславливают друг друга. Суть распада Украины – это свидетельство паралича центральной государственной власти. Власти предрержащие, традиционно рассматривая многонациональную страну и ее ресурсы как свою собственность, всячески стремятся не допустить ослабления их власти и пытаются свести права этнических меньшинств к возможному минимуму, прибегая даже к репрессиям. Достаточно вспомнить события, предшествовавшие движениям за самоопределение в Нагорном Карабахе, Абхазии, Приднестровье, Косове, Каталонии и т.п. Нежелание государственной власти считаться с законными интересами этнических меньшинств вынуждают последних бороться уже за полную независимость от подобной власти и право взять свою судьбу в собственные руки.

Список использованных источников

- 1.Субтельный О. Україна: історія. – К: Либідь, 1994. -736с.
- 2.Субтельный О. Там же, с.470
- 3.Корнилов В. Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта. – СПб.: Питер, 2017 г.-800 с
- 4.Корнилов В. Там же, с.27
- 5.Большая Советская Энциклопедия. (В 30 томах.) Гл. ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е. М., «Советская энциклопедия», 1978. т.17, с.375
- 6.Калхун К. Нации имеют значение. Культура, история и космополитическая мечта Calhoon C. Nations matter. Culture, history, and the Cosmopolitan dream. - L. ; N. Y. : Routledge, 2007. - IX, 238 p
- 7.Толочко П. Сепаратизм или федерализм?//Голос Украины. - № 41 (3541- 04.03.2005 г
8. История городов и сел Украинской ССР (Донецкая область).- К.,1976.,810с
9. Сборник законов СССР 1938-1975, т.1, изд. «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва – 1975.
10. Толочко П. Там же.
11. Ярмыш А.Н. История г.Харькова XX столетия. - Харьков, 2004.- С.12-13
12. Медведев Р. Расколота Украина. - М.: Институт экономических стратегий; Международная академия исследований будущего, 2007. – 176 с.
- 13.Лейпхарт А. Независимость - не лучшее решение/А.Лейпхарт//Русский Журнал. – 2010.- 3 2 (44). – С. 1-4.

14. Бородинов Е.Н. — Причины и следствия государственного переворота на Украине // *Мировая политика*. – 2014. – № 3. – С.36-59.

15. Жильцов С.С. Неоконченная пьеса для «оранжевой» Украины. По следам событий. - М.: Междунар. отношения, 2005. - 264 с.

16. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов ; под ред. Н. Ю. Шведовой. - 23-е изд., испр. - М.: Рус. яз., 1990. - 915 с. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. - М.: Сов. энцикл. : ОГИЗ : Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940.

17. Бородинов Е.Н. — Причины и следствия государственного переворота на Украине // *Мировая политика*. – 2014. – № 3. – С. 36 - 59

18. Мутагиров Д. З. К вопросу о легитимности деления государств на «признанные» и «непризнанные» // *Вестник СПбГУ Политология. Международные отношения*. 2017. Т. 10. Вып. 4. С. 310-319.

19. Дарендорф Р. Общество и свобода /Р.Дарендорф // *Антология мировой политической мысли*. В 5 томах. Т.2. Зарубежная политическая мысль XX в. – М.: Мысль, 1997. С.783-796.

УДК 342.6

DOI

СТАТУС РОССИЙСКИХ ВОЙСК, ДИСЛОЦИРОВАННЫХ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ. ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

КАРАМАН А.А.,

кандидат юридических наук,

Советник Президента Международной славянской академии наук, образования искусств и культуры.

Тел +7 (965) 246-17-12

Е-майл: alexman-k@mail.ru

Вопрос правомерности пребывания войск Российской Федерации на территории Приднестровья вновь приобрёл особую актуальность, особенно, с началом Специальной военной операции. Руководство Молдовы и их союзники неоднократно и ранее заявляли, что российские войска находятся в Молдове против воли руководства и народа Молдовы и предъявляли требования о выводе ОГРВ, расположенной в Приднестровье. Такие заявления носят чисто политический характер и уводят от правового аспекта, практически, малоизвестного и, недостаточно исследованного. В результате исследования доказано, что такие односторонние требования о выводе ОГРВ не имеют под собой правовых оснований, поскольку, Молдова, как сторона Соглашения, добровольно, без угрозы применения силы или какого-либо другого принуждения, подписала Соглашение от 21 октября 1994 года.

Ключевые слова: Молдова, Российская Федерация, Приднестровье, 14-я Армия, ОГРВ, Соглашение от 21 октября 1994 года.